

PHILOLOGICAL SCIENCES

TO THE ISSUE OF ETHNONYMS AS A SPECIAL CATEGORY OF HISTORICAL VOCABULARY OF RUSSIAN AND GEORGIAN LANGUAGES

Кајаја Н.

PhD in Philology, Doctor of Philology, Associate Professor, Department of Slavic Philology, Akaki Tsereteli State University

К ВОПРОСУ ЭТНОНИМОВ КАК ОСОБОГО РАЗРЯДА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ РУССКОГО И ГРУЗИНСКОГО ЯЗЫКОВ

Каджая Н.

Кандидат филологических наук, доктор филологии, ассоциированный профессор, департамент славянской филологии, Государственный университет Акакия Церетели
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8147292>

Abstract

This article deals with the issues of the ethnonyms of the Eastern Slavs and the Kartvels, as a special category of historical vocabulary, which is studied in the onomastics. The research subject is ethnonyms obtained in scientific literature and various sources, information about their origin, historical changes, distribution, semantic groups, structure, word formation and functioning.

Macroethnonyms occur in names of ethnic communities of east Slavs and Kartvels, i.e. names of large ethnoses ("Russian" and "Russonian", "Kartu-el-i", "ქართუ-ელ-ი" and "Kartvelebi" - "Georgians", etc.), however among examples prevail microethnonyms, i.e. designations of small ethnic groups or breeding names, for example: "Krivichi", "Pechenegs", "Kartu" „Kortu" - "Kartebi", etc.).

From the point of view of the people and tribes, in the context of ethnonyms, auto-ethnonyms could be distinguish: "Russia", "Sakartvelo" - "საქართველო." The names of the same ethnic groups given to them by other nations are usually called alloethnonyms, exo-ethnonyms. Historically these are the names of territorially close tribes with whom this people were in the neighborhood in the ancient times: "Krievs" - the Latvian name for Russians, derived from the tribal name of the Eastern Slavic tribe "Krivichi", and "venäläinen" comes from the name of the Slavic tribe "Wends", the

Finnish name for the Russians; and "Iberia" - "იბერია", "Ibers" - "იბერები", "Iberiels" - "იბერიელები" - names of Kartvelov given by the Byzantines. This is another name of the ancient Kartvels: "Kolkhida" - "კოლხიდა", "Kolkhis" - "კოლხები", "Georgia" - "გეორგია", "Georgia" - "გრეჯია" (they are exo-ethnonym Kartvelis, etc).

As a special kind of terms, ethnonyms are important for the study of the most ancient stages of the development of languages, processes occurring with this kind of lexemes. It is the consideration of different ethnonym-tokens from a lexico-onomastic point of view that is the task of this article.

Аннотация

В данной статье поднимается вопрос этнонимов восточных славян, а также картвелов, как особого разряда исторической лексики, которая изучается в разделе ономастики. Рассматриваются существующие и приводимые на данный момент в научной литературе, в разных источниках этнонимы, сведения об их происхождении, исторических изменениях, распространении, семантических группах, структуре, словообразовании и функционировании.

Как особая разновидность терминов, этнонимы важны для исследования древнейших этапов развития языков, процессов, происходящих с подобного рода лексемами. Именно рассмотрение разных этнонимов с лексико-ономастической точки зрения и является задачей данной статьи.

Keywords: ethnonyms, macroethnonyms, microethnonyms, autoethnonyms, exo-ethnonyms.

Ключевые слова: этнонимы, макроэтнонимы, микроэтнонимы, автоэтнонимы, экзоэтнонимы.

Этнонимы представляют собой особый разряд исторической лексики. Это названия племён, племенных союзов, родов, народов, народностей, наций и т. д. Исследованиями этнонимии занимаются как лингвисты, так и этнографы. Разработку вопросов и проблем славянской этнонимии находим у А.А. Шахматова, В. В. Седова, О.Н. Трубачёва, Г.А. Хабургаева, В. Н. Чек-Монаса и других.

Проблемы картвельской этнонимии разрабатываются в трудах А. Чикобава, Т. Каухчишвили, С. Джанашиа, Е. Меликишвили, Е. Такаишвили, Г. Кавтарадзе, Т. Путкарадзе, Р. Топчишвили, Г. Гиоргадзе и др. В названиях этнических общностей восточных славян и картвелов встречаются макроэтнонимы, т. е. названия крупных этносов ("русь" и

"русин", "карту-ел-и" - "ქართუ-ელ-ი" и "картвелеби" - "ქართველები" и т.п.), однако среди примеров преобладают микроэтнонимы, т. е. обозначения небольших этнических групп или племенные названия, например: "кривичи", "печенеги", "карту" - "ქართუ", "корту" - "ქორტუ", "картеби" - "ქართვები" и т. п.).

С точки зрения самих народов и племён в составе этнонимов выделяют автоэтнонимы: "россия", ""сакартвело" - "საქართველო". Названия тех же этносов, данные им другими народами принято называть аллоэтнонимами, экзоэтнонимами. Исторически это названия территориально близкого племени, с которым этот народ был в соседстве в древности: "krievs" - латышское название русских, происходит от племенного названия восточнославянского племени "кривичи", а "venalainen" имеет источником название славянского племени "венеды", это финское название русских; а "иберия" - "იბერია", "ибереби" - "იბერები", "ибериелеби" - "იბერიელები" - названия картвелов, данное византийцами. Эти и другие названия древних картвелов и мест их проживания: "колхида" - "კოლხიდა", "колхеби" - "კოლხები", "георгия" - "გეორგია", "грузия" - "გრუზია" - являются экзоэтнонимами.

Этнонимы созвучны с названием территории или страны, занимаемой этносом.

Соотнесённость бывает прямой: название страны образовано от этнонима ("русь", "русин" - "Русь"), и обратной: этноним образован от названия страны ("Украина" - "украинец"). Такие этнонимы называют этнотопонимами. В древнерусском языке подобные этнонимы образовывались по словообразовательной модели собирательных имён существительных женского рода: "жмудь", "пермь", "чудь", "карела" и т. п., или новые ("чудь" > "эстонец, эстонцы"; "жмудь" > "литовец, литовцы"; "пермь" > "коми (пермяки)"), некоторые перешли в разряд имён мужского рода: "карел, карелы".

Этноним "русь", соотнесённый с топонимом "Русь", претерпел исторические изменения: др. рус. "русь > Русь", старорус. (с конца XV в.) "Россия(я) > рос", отсюда произошло "великоросс", и наоборот "малоросс > Малороссия" (Украина), а также современное «русский, русские», но «Россия». Источником формы на -о, удвоения -сс- явился греческий язык церковной канцелярии (Константинополь): среднегреческое (византийское) Ros > Rossia, отсюда производные русские слова: "росский", "российский"; однако, "белорус > Белая Русь", из двух усечённых основ по известной модели "великоросс", "мало-росс" [3, с. 441–459].

К этнонимам близки этнохоронимы, т. е. названия жителей, образующиеся от топонимов, названий больших регионов (хоронимов): "Сибирь > сибиряки", "Кавказ > кавказцы"; или названия жителей крупных или малых поселений: "Москва > москвичи", "Тбилиси > тбилисцы", "Кахетия - кахетинцы" и т. п., а также исторические прозвищные названия групп населения, например: "москаль", "хохлы" [9], ср.: "грузинец - грузинцы".

Обращаясь к истории этнонимов восточных славян, считаем, надо начать с древнего летописного памятника "Повести временных лет" Нестора, которая оформилась в начале XII в. и дошла до нас в списках XIV-XVI вв. [1, с. 13-24]. "Повесть временных лет", как известно, начинается с введения, в котором пересказывается библейская легенда о разделе мира между сыновьями Ноя, даётся подробное этнографическое описание Русской земли, излагаются сведения о славяноязычных восточных диалектно-этнографических группах населения, впервые сообщаются их вполне достоверные названия. "Повесть" содержит порядка пятнадцати восточнославянских племенных названий: дулебы, бужане, вельняне, хорваты, тиверцы, уличи, деревляне, дреговичи, поляне, северяне, вятичи, радимичи, кривичи, полочане, и словене. Ряд этнонимов представляет чисто территориальные наименования: древляне, полочане, бужане, поляне и др. В исторических исследованиях высказывалось убеждение, что этнонимы летописи "уже не соответствуют племенному делению восточных славян [6, с. 20]". Это утверждение можно считать и справедливым и нет, учитывая, что летописные записи были обработаны лингвистами лишь после 12 столетия, согласно чему некоторые из этнических названий повести действительно обозначают племенные объединения, остальные же относятся к территориальным, возникшим в результате распада у славян первобытнообщинного строя [6, с. 19]. Этнонимы, наблюдаемые в древних текстах подсказывают, что подобные наименования относятся к разным историческим периодам. Ономастика сталкивается и с такими фактами, когда за ареалом поселения какой-нибудь этногруппы со временем закрепляется название данной группы, пережившее её. К тому же, конечно, не все древние первичные этнические самоназвания известны, к какому бы периоду развития восточных славян они не относились. Исходя из имеющегося фактического материала известны лишь те названия восточнославянских этнических групп, которые знал летописец Нестор.

Все собирательные этнонимы "Повести временных лет" представляют собой два словообразовательных типа: 1) с окончанием -а(-я): волхва, меря, морова, мордъва, мурома, печера, угра, югра, корела и т.п.; и 2) на -ь(<й): весь, голядь, пермь, самоядь, черемись, чюдь, ямь, водь, сумь,.. К этому типу относится и главный этноним - русь. Все остальные наименования являются формами существительных множественного числа: варязи-варягы, корсуняне, половцы, поляне, угре-угри, ятвязи-ятвягы,.. Однако в этой группе обнаруживаются и названия населения дальних стран (римляне, болгаре, веньдицы, галичане, грыцы-греки, немцы, чеси-чехы,..). Известно, что летописная этнонимия непосредственно связана с географией местности, областей, стран, государств [5, с. 168-169].

Следующей поздней временной группой этнонимов восточных славян можно считать наименование племен, объединённых в государство Русь при первых Рюриковичах. Эндоэтноним "роусь"

был ранним названием государства восточных славян наряду со словосочетанием "роусьские люди", но последующий период распада на удельные княжества и нашествие орд помешали восточным группам славян слиться воедино. Узнаём, что название "Русь" происходит от вооружённых формирований скандинавов во главе с Рюриком, захвативших власть в Новгороде и его окрестностях, а затем, при его преемниках, в Киеве. Отсюда финское называют Швеции "Ruotsi", а эстонское - "Rootsi". Россию называют, соответственно, "Venäjä" и "Venemaa", "вене" сокращённое от "словене" (новгородские словене были их соседями). Доказательством этому приводят скандинавские имена варяжских князей, правивших Русью. Этноним "роусь" ("роусинь/роуска") был самоназванием народа до XVIII века. Но уже с XVI—XVIII веков он постепенно сменился на "русы, россы или россияне", а позднее, с XVIII—XIX веков — на "великорусы". Этноним "русские" закрепился в литературном языке в XVIII—XIX веках, им в официальных источниках в то время обозначали всех восточных славян, и только с 20-х годов XIX столетия стали называть великорусов. Эволюционируя, он окончательно установился в современной форме и значении в начале XX века. Названием другой группы восточных славян, нынешних украинцев, был и этноним "малороссы". До 1917 года Украина именовалась Малороссией (был и другой этноним: "русины", конец XIX - начало XX вв.). Этноним "украинцы" появляется в первой половине XIX века. Украинцам не хотелось называться "малыми", ведь древнерусское государство зарождалось в Киеве. После 1917 года термин "малороссы" был упразднён, а этноним "украинцы" остался единственным до сих пор. Кроме этнонима "Червоная Русь" (земли Галицко-Волынского княжества именовались Червоной Русью) существовали ещё "цветные" наименования исторических областей: "Белая Русь" (Минск, Витебск и Могилёв) и "Чёрная Русь" (Бобруйск, Гродно, Новогрудок и Белосток). Слово сочетание-этноним "Белая Русь" преобразовался в сложное существительное "Беларусь" [9].

У грузинских исследователей [7, 8, 11] находим разные этнонимы картвелов. Эндозтнонимы - самоназвания (картвели (ед. ч.) - ქართველი, картвелеби (мн. ч.)- ქართველები; этот этноним связан с одним из историко-этнографических краёв Грузии -

Картли, название которого, в свою очередь, образовано от легендарного грузинского мужского имени Картлос. Картли изначально называлась гора, на которой жил одноимённый герой. В грузинской историографии название места связано с западногрузинским термином

"карта" – "ქართა" ("огороженное место" - "მოღობილი ადგილი"; "კარდუ" – "карду",

"ქალდი" - "калди", "ხალდი" - "халди"). "Карта" - "ქართა" связывают с этнонимом "картс" - "ქართს-", буквально "картвели" - "ქართველი" изначально называли исконного жителя Картли

(одной из областей Грузии). Постепенно это название распространилось на всё население объединённой Грузии. В действительности же должен был существовать этноним "ქართუ-" - "карту-", что подтверждает мегрельское название восточных картвелов, как первоначальное их самоназвание от топонима ("ქარტუ-ელ-ი" - "карту-ел-и"), который, якобы, и распространился на название целой страны. По другой версии название "Картли" параллельно носил и один историко-этнографический край страны, то для устранения подобного неудобства жители, вполне естественно, дали единой стране название საქართველო - Сакართვეло. Новое название произвело этноним "ქართველი" - "картвели" ("картвел - картвелы"), т.е. любой житель страны. Те же люди, которые жили в Картли, позднее стали называться "ქართველი, ქართველები" - "картлели, картлелеби" (формы ед. и мн. чисел).

Экзоэтнонимы: греческие "Иберия" – "იბერია", "иберы" – "იბერები", „იბერიელები“ ("სვანები"), "Колхида" – "კოლხიდა", "колхи" – "კოლხები"; "акартуа" – "აქართუა" (так картвелов называют абхазы). Надо здесь же отметить, что эндозтнониму жителей Западной Грузии "ვერსიელები" - "эгриселеби" ("эгрисцы") соответствовал древнегреческий экзоэтноним "კოლხიდელები" - "колхиделеби" ("колхи"). А древний греческий экзоэтноним

"იბერია" - "Иберия" был оживлён картвелами позднее в XVIII в. в форме "ივერია" - "Иверия".

В древней античной и византийской литературе, по сведениям тех же грузинских исследователей, западные земли Грузии были известны под названием "Лазики" - "ლაზიკა", а их жители "ლაზები" - "лазеби" ("лазы"). Сегодня параллельно этому названию используется термин "ჭანები" - "чанеби" ("чаны"). Известны и другие византийские экзоэтнонимы картвелов: "ავსილები" - "апсилеби"/"апсилы" (в грузинских источниках даны как "ავშილები" - "апшилеби"/"апшилы"), "აბაზგები" - "абазгеби"/"абазги" ("აფხაზები" - "афхазеби"/"афхазы", имеется ввиду грузинское государство апхазов, термин в разные века то расширяет своё значение, то сужает), "მისიმიანები" - "мисимианеби" (греческая форма эндозтнонима сванов: "მუშვანი" - "мушвани"). Арабские экзоэтнонимы картвелов: "ჯურზანი" - "джурзани" происходит из сирийского: "გურზანი" - "гурзани". Персидские же названия Грузии были: "ვრკან", "გურგან" - "вркан", "гурган" и означали страну волков, что было символом мощи, силы и геройства. Из формы "ჯურზანი"- "джурзани" образовалась форма "ქურჯი", "გურჯი" ("გურჯისტანი") - курджи, "гурджи" ("гурджи-стан"), так сегодня картвелы известны в близких мусульманских странах, например в Турции. Исследователи отмечают, что современное название "Джурджия" представляет собой арабскую форму

от "География". От той же формы "გურჯი" - "гурджи" произошёл русский экзоэтноним "грузин" (первоначально

"гурзи"), термин появляется в русских хрониках XVI в. Этнонимы "Грузия", "грузины" у других народов, особенно в славянских языках, распространён из русского. В немецких источниках Грузия - "Георгиен", в англоязычных - "Джорджия", во франкоязычных - "Жеоржи", в итальянских - "Джорджа", испанских - "Хеорхеиа", и соответственно названия грузин. В немецких источниках Грузия - "Георгиен", в англоязычных - "Джорджия", во франкоязычных - "Жеоржи", в итальянских - "Джорджа", испанских - "Хеорхеиа", и соответственно названия грузин. Современные европейские названия картвелов и их государства восходят к персидско-иранским этнонимам: "გურჯი"/"ჯურჯი" -

"гурджи"/"джурджи". Они прочно распространились в европейских странах с XIII в. Необходимо отметить, что учёные связывают европейские названия картвелов с греческим словом "георгиос", что означает "земледелец", и ещё находят связь с сильным культом Святого Георгия в Грузии, где этот святой очень популярен и почитаем как защитник государства картвелов.

Таким образом этнонимы восточных славян и картвелов представляют собой широкий круг исторических и современных имён этих народов, их групп, мест их проживания, как самоназваний, так и иноязычных наименований, и являются интересным материалом для исследования как в лексическом, так и в словообразовательном плане.

Список литературы:

1. Буганов В.И. Отечественная историография русского летописания. М., 1975, с. 13-24.
2. Дуличенко А. Д., Очерки по общей и русской лингвонимике, «Учёные записки Тартуского

государственного университета», 1978, в. 442, с. 23—52.

3. Кулешов В. С. К оценке достоверности этимологии слова русь // Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света : Материалы Международной конференции, состоявшейся 14—18 мая 2007 года в Государственном Эрмитаже. — СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2009. — С. 441—459.

4. Трубочёв О. Н., Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян, «Вопросы языкознания», 1974, № 6. Русский – российский. История, динамика, идеология двух атрибутов нации // В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. — 3-е, доп. — М.: Наука, 2005. — С. 226—237. — 286 с.

5. Хабургаев Г.А. Этнонимия повести временных лет. М. - Издательство Московского университета. 1979, с. 168-169

6. Черепнин Л.В. Исторические условия формирования русской народности до XV в., - В кн.: Вопросы формирования русской народности и нации. М.-Л., 1958, с. 20; с. 19

7. თოფჩიშვილი რ. საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია, თბილისი : უნივერსალი, 2010 წ., 736 გვ.

8. ფუტკარაძე ტ. ქართველები. ისტორიული საცხოვრისი. დედაენა.

დიალექტები. გამომცემლობა "ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", 2005 წ.

Интернет-ресурсы:

9. <http://tapemark.narod.ru/les/598a.html>. 20. 05. 2020

10. <https://porosyonok-pluh.livejournal.com/44596.html>. 10. 06. 2021.

11. http://www.dzeglebi.ge/statiebi/etnografia/qartvelta_etnonimebi.html. 16. 09. 2021